

TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION KOMPETENSIYANI AHAMIYATI

Abduazizova Veronika Vadimovna

Namangan muhandislik-qurilish instituti PhD, dotsent

Muxtoraliyeva Muxtasar Akramjon qizi

Namangan Davlat Universiteti doktoranti

E-mail: muxtasar.muxtoraliyeva17@mail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada kompetensiya tushunchasi va ta'lim tizimida innovatsion kompetensiyani ahamiyati va uning dolzarbligi haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, kompetensiya, ta'lim sifati, kasbiy faoliyat, innovatsion kompetentlik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785557>

Kirish. Dunyoda talabalarni innovatsion kompetentlik salohiyati samaradorligini oshirish texnologiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirishga qaratilgan (innovatsion texnologiya va metodlarni ishlab chiqish, bo'lajak mutaxassislarning kasbiy bilimlarni oshirish, moderatorlik va supervayzerlik qobiliyatlari, tizimli tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va mohirona munozara olib borish mahoratini rivojlantirish kabi) ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Talabalarni innovatsion salohiyatli qilib tayyorlash jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari sohasida ilmiy-pedagogik modullarini joriy etish, milliy malaka talablarini ishlab chiqish hamda ularni turli darajadagi milliy ta'lim tizimlari bilan uyg'unlashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli, 2019 yil 8 oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF-5847-sonli Farmonlarida shaxsning ijodiy rivojlanishi ta'limning ustuvor maqsadlaridan biri bo'lib, uni amalga oshirish ma'lum pedagogik sharoitlarni yaratishni talab qiladi. Shundan kelib chiqib, kompetentlik o'zi nima, uning negizida qanday sifatlar aks etadi, ta'lim tizimida innovatsion kompetentlikni ahamiyati qanday?- degan savollar paydo bo'lishi tabiiy. “Kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan'anaviy [vaziyatlar](#), kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi[1].

Metodologiya. Kompetensiyalar ta'rifiga bir qancha yondashuvlar mavjud:- Amerikanacha yondashuvda kompetensiyalar xodimlarning xulq-atvorinamunasi sifatida ko'rib chiqiladi. Agar xodim zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lsa, yaxshi natijalarni namoyish etadi.- Yevropacha yondashuvda kompetensiyalar ish vazifalari va kutilgan ishnatijalarining tavsifi, ya'ni qabul qilingan standartlarga muvofiq harakat qilishqobiliyati sifatida ko'riladi[2]. Ta'lim

tizimida innovatsion kompetentlikni shakllanishi masalalari bo'yicha taniqli olimlar R.X.Djuraev, Sh.E.Qurbonov, A.R.Xodjaboyevlar ilmiy-tadqiqot ishlarida ilmiy-uslubiy jihatdan tahlil qilingan. D.L.Tompson, D.Pristinlar: «Kasbiy kompetentlik - ishda kerak bo'lgan bilimlarning va barcha axloqiy qoidalarning yig'indisidir», - deb ta'kidlaydilar. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Kompetentlik murakkab jarayonlarda, noaniq vazifalarni bajarishda, bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda, kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda namoyon bo'ladi. Dars jarayonida innovatsion fikrlash va yaratish qobiliyatini shakllantirish hozirgi kunda enf asosiy dars o'tish metodikasi hisoblanadi.

Muhokama. Bugungi kunda kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarning mohiyati innovatsion kompetentlik tushunchasi yordamida yoritiladi. Innovatsion kompetentlik tushunchasi keng ma'noda ta'limdagi innovatsion jarayonlar mohiyatidan xabardorlik, kasbiy faoliyat sohasidagi innovatsiyalarni o'zlashtirish, amaliyotga faol tatbiq etish, zamonaviy pedagogik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi bilimdonlik, lingvistik tayyorgarlik, muloqotchanlik, jamovay ishlash mahorati va novatorlik faoliyatida ko'rinadi. Ta'lim tizimida innovatsion kompetentlikni dolzarbligi ta'limdagi zamonaviy vaziyat oliy ta'lim muassasalari talabalarini tayyorlashga yangi talablarni belgilaydi, chunki faqat maxsus bilimlarni olish raqobatbardosh bitiruvchi bo'lish uchun yetarli emas, bunday shaxsiyat qobiliyatlarini rivojlantirish kerak, bu uning o'ziga xosligini va ijodkorligini eng ko'p ochib beradi.

Xulosa. Shunday qilib, bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida yuzaga keladigan kuchli raqobatga bardoshli bo'lish ehtiyoji har bir mutaxassisni o'zida innovatsion kompetentlik va unga xos sifatlarni tarkib toptirishga undaydi. Lug'aviy jihatdan "qobiliyat", mazmunan esa "faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish" ma'nosini anglatuvchi kompetentlik negizida muayyan sifatlarni namoyon bo'ladi. Zamonaviy talabalarda yangilik yaratuvchanlik bitiruvchilarda bo'lishi hozirgi zamon talabidir.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli farmoni
2. OCHILOVA G.O.-"Kasbiy kompetensiya" o'quv qo'llanma. Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi. 2021
3. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va Pedagogik mahorat. – T.: 2003.– 95 b.
4. Sh.Sharipov, N.Muslimov, M.Ismoilova: "Kasbiy ta'lim pedagogikasi". Metodik qo'llanma. - T. 2005 y.
5. M.Usmonboeva, G.Anorkulova, G.Shamaripxodjaeva "Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari" o'quv-uslubiy majmua. T. 2015 yil. 14-15-betlar